

К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРИЗМЕ

Хакбердиева Дилфуза Таваккаловна

студентка 4 курса ЧГПИ

Abstract

В данной статье рассматриваются лингвистические термины региональный туризм и регион, их понятие, варианты использования терминов. Целью данной статьи является общий обзор регионального туризма на примере Узбекистана, преобладающие подходы исторического, экономического и социального планов, в которых учитываются ключевые теоретические разработки с упором на выводы и заключения учёных, разработанные в течение двадцатого века.

Key words: регион, региональный туризм, терминология, комплекс, климат, расположение, приток, турист.

Туризм – одна из самых быстрорастущих отраслей мировой экономики, которая входит в число не только развитых, но и развивающихся стран. Особое внимание сегодня уделяется регионам ставшими мощным катализатором социально-экономического развития страны. Туризм стремительно развивается, особенно в XXI веке. Современный туризм является одним из важнейших секторов экономики, который удовлетворяет потребности людей и позволяет повысить уровень жизни населения.

По самой своей природе туризм имеет определенные ресурсы, географические факторы связанные с региональной спецификой. С целью повышения конкурентоспособности и туристической привлекательности целесообразно анализировать становление и развитие мирового туристического рынка на основе регионального подхода. В связи с этим развитие регионального туризма в Узбекистане, требует разработки новых подходов и изучения новых взглядов. В научных исследованиях по этой проблеме существуют различные теоретические взгляды на понятие регионального туризма. В этом отношении на основе анализа теоретического и практического опыта, накопленного в регионах появляется необходимость разработки экономической политики, планов и программ развития туризма.

Как говорил Президент Республики Узбекистан: «Туризм является стратегической отраслью экономики. присвоение статуса всем

направлениям отрасли и взаимосвязанным отраслям должно стать движущей силой комплексного развития» [1].

На сегодняшний день региональный туризм как лингвистический термин имеет несколько толкований и трактовок, что может привести к путанице в исследовательских трудах. Поэтому каждый исследователь должен иметь четкое представление о понятии региона.

Регион = это обширная область, группа соседствующих стран; территория, районы, объединённые каким-нибудь общим признаком [2].

Регион - это социально-экономический комплекс, обеспечивающий устойчивое развитие туризма в регионе посредством предоставления квалифицированных рабочих кадров, формирования и управления туристской дестинацией.

Региональный туризм – это туристская деятельность, характерную для конкретного региона, совокупности стран или территорий с однотипными условиями развития туризма и схожим уровнем туристской освоенности

Туризм по своей сути связан с конкретным природным потенциалом и ресурсами, географическими факторами, региональными особенностями, и, на наш взгляд, для повышения конкурентоспособности Узбекистана, обладающего большой территорией, с регионами, различающимися по различным факторам (природа, экономика) целесообразно анализировать становление и развитие туризма с позиций регионального подхода. При этом, акцентируя внимание на развитии туризма в регионах Узбекистана, можно добиться повышения туристского потока в страну в целом.

Сфера туристических интересов в Узбекистане включает активные виды отдыха и путешествия с познавательными целями, где объектом познания является богатая археологическая и религиозная история этой страны.

Растёт количество туристов, ежегодно приезжающих в Узбекистан. Согласно данным статистического интернет-опроса, прошедшего с 7 мая по 7 августа 2008 года, большинство опрошенных — 39 %, посещают страну из-за интереса к её историческим и архитектурным достопримечательностям. Другая группа — 24 % посещает Узбекистан ради ознакомления с культурой, традициями и образом жизни. Таким образом, большинство туристов желают посетить: исторические места, памятники, музеи и художественные галереи, древние здания и сооружения (например, древние крепости, мечети, медресе, библиотеки, бывшие тюрьмы и

колодцы), а также парки, национальные фестивали и другие культурные мероприятия. Это, в свою очередь, оказывает огромное влияние на рост регионального туризма как отдельной отрасли.

В XXI веке туризм стал значительным социальным, культурным и политическим явлением, а терминология туризма представляет интерес как объект лингвистических исследований. Начало XXI века характеризуется интересом к текстам туристического дискурса. Туризм, терминология туризма являются частью туристического дискурса [3]. Диапазон понятия «дискурс» охватывает значения от «разговора, диалога, болтовни» до «сложной когнитивной структуры, в основе которой лежит отражаемое в языке соответствие между нашим представлением о мире и репрезентацией этого представления в языке, под которой понимается одновременно и процесс языковой деятельности, и ее результат: текст».

Офис Всемирной туристской организации (ВТО) был открыт в Самарканде в 2004 году. Этот офис призван координировать усилия международных организаций и национальных туристических организаций стран, расположенных на Великом шёлковом пути. Согласно данным Госдепартамента США, Узбекистан находится в группе безопасных стран для туризма, в которых следует принимать обычные меры предосторожности [4].

Узбекистан располагает своеобразными климатическими условиями по сравнению с другими странами Центральной Азии. Если принять Ташкент, столицу Узбекистана, за точку отсчета, то в 808 км северо-восточнее Ташкента, в бывшей столице Казахстана Алма-Ате, среднегодовая температура на 5—8 градусов ниже. В то же время, в 1294 км юго-западнее Ташкента, в столице Туркмении Ашхабад среднегодовая температура на 8—10 градусов выше. Умеренный климат, в сочетании с наличием воды для ирригации, делают землю Узбекистана плодородной. Мягкие зимы привлекают горнолыжников в горы Чимгана поблизости от Ташкента.

Использованная литература:

1. «О мерах по обеспечению ускоренного развития туризма в Республике Узбекистан» Указ Президента Республики Узбекистан. город Ташкент. 7 декабря 2016 г.
2. Географический энциклопедический словарь Москва. «Советская энциклопедия», 1988.

3. Xodjaeva, N. (2021). RESEARCH OF LINGUOCULTURAL ASPECTS OF THE TERMINOLOGY OF INTERNATIONAL AND REGIONAL TOURISM. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 2(11), 83-86.
4. <https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Uzbekistan.html>

